

A1 美國解放宣言和世界無疫苗宣言：各國政府針下留人 數學創世、數學救世和大審判

Liberation Declaration of USA and No Vaccine Declaration of World: Last Judgment to Communism

Legislator of Mathematics

This is the Liberation Declaration of USA and No Vaccine Declaration of the coronavirus of covid-19. Vaccine cannot save anyone but wrack and ruin the whole world, No Vaccine Declaration of World and Virology of Quantum Vatrix save the world.

Communism is one-way ticket, no one is to go forward anymore.

The coronavirus of covid-19 has no valid vaccine, any one has to refuse any inoculation of the coronavirus of covid-19. Doctor Lawrence Sellin and any one has the duty to help deliver the whole paper to the USA government, army and people, all over the world, ASAP.

Genesis of Mathematics and Salvation of Mathematics will liberate USA and the world from the absolute zero desolation, including the racialism, the epidemic of covid-19 and the evilest communism, etc. We build Virology of Quantum Vatrix or Virology of Mathematics to develop the antidote to the coronavirus of covid-19. Therefore, we need to discuss the meeting to start the procedure asap. The team of Legislator of Mathematics are not only to salvage the US from the absolute zero desolation and the epidemic, but also to save all the casualty on the world.

Although USA is the most powerful country in the world, it turns at the origin of rules and be the absolute zero desolation. The death of George Floyd proves this. Moreover, the coronavirus of covid-19 kills more than three million in the world and 600 thousand in USA, it is the Naissance of Mathematics to liberate USA and the world from the absolute zero desolation. Genesis of Mathematics, Salvation of Mathematics and Last Judgment to CCP are present on the field.

Moreover, the coronavirus of covid-19 is a secular free quantum virus of wave-particle dualism, so there is no vaccine. I can discuss of the experts and the governments that tell there have vaccines before the world. They have to bring the enough mathematicians and numerical computing engineers to the field to solve the equations. This argument in front of the world will determine the fate of the human being and be the origin of the great salvation.

The more pls see the below.

新冠病毒無疫苗，任何人不得接種任何新冠疫苗，否則成廢物或死人。疫苗不能拯救任何人，而是毀滅任何接種的一個家庭、密切接觸者，最終毀滅世界；只有無疫苗宣言和量子塔解藥能結束這疫情。

共產主義是一條絕對歸零的必死的不歸路，必然被法律無情地滅亡；任何人不得再前進一步，世界人民無分別的法律將審判這一切，有真理證明在後面。

數學出世將以數學創世（Genesis of Mathematics）、數學救世（Salvation of Mathematics）、數學立法及審判、審判共產黨（及其共犯）等解放仍然處於規則原點和天荒的美國、中國以至世界各國。

數學創世將讓人們有一個規則上真正存在的新世界，數學救世將讓人們獲得真正的安全、福利，全世界不分種族、民族、國家和地區，地不分南北，人不分東西，萬物都一樣。

與此同時，新冠疫情死亡超 300 萬、感染超 1.4 億，依據新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則，其不可能存在任何有效疫苗。我們可以發起一個在全世界媒體前的 PK，所有聲稱或相信新冠病毒有疫苗由政府、衛生機構、病毒專家、學者等帶上足夠的數學家及數值計算專家，全部到媒體聚焦的現場來 PK，相信沒疫苗的專家也到作證，中共國的 14 億人以至全世界的 70 億人一起上都沒關係，我就一個人，如果有人能在 10 分鐘內正確破解一個病毒的久期方程即算有疫苗，否則，其只能是沒有任何有效疫苗，全人類的數學家、數值計算專家、病毒學家等必須彙集起來，按照我的久期塔方程進行研製解藥，美國供出超級電腦和超級電鏡。

如同閔博士所說：留給人類的時間不多了，超限戰下的核武戰爭、熱戰、海戰一觸即發，人類到類最危險的邊緣，末日指日可待，為了全人類不被滅絕，這場新冠疫苗 PK 必須無條件刻不容緩地舉行。

新冠病毒以蝙蝠冠狀病毒 ZC45/ZXC21 為範本、肺結核（拉稀） W_1 為引導，活載了愛滋病病毒（新冠病毒的疫苗注射後都檢測呈愛滋病陽性） W_2 、埃博拉病毒（瑞德西韋有效） W_3 、大麻風（氣法齊明對瘤型麻風、面癱為特徵） W_4 、瘋牛病 W_5 、癌症（干擾素有效） W_6 、（禽）流感（蘇聯的抗流感藥物有效） W_7 、丙肝（對應 $\alpha 2a$ 干擾素等有效） W_8 、乙型腦膜炎 W_9 、瘧疾或紅斑狼瘡（對應氣喹） W_{10} 、噬菌體（如 $\phi 29$ 外殼硬得象裝甲） W_{11} 、潛伏期 14 天的西尼祿（West Nile）病毒 W_{12} 等十毒大補丸 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 。

喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死披露了美國在規則層面上處於天荒之原點，警察無分別的管轄權令社會處於絕對零度的警察社會、處於規則原點，屬於為未開元的零點國家，人情貧瘠、荒蕪、一毛不拔，有警察的其他世界各國也一樣。美國是世界上的頭號強國和最發達的，事實上卻是零點國家、比照漸凍人霍金的漸凍國、冷到絕對零度的冰川之國，這是誰也沒想到的；然而，美國絕對不是最

糟糕的，其他世界各國只有比美國糟糕而不可能比美國好。與此同時，新冠疫情導致世界分裂為兩大陣營：極其少數的共產團夥和占絕大多數的滅共陣營，病毒戰、疫苗戰、超限戰下的核武戰爭、熱戰、海戰一觸即發，人類到類最危險的邊緣，末日指日可待，如同博士所說：留給人類的時間不多了，由此而來，人類自救和 God Bless USA 的天救之救世主（Christ of Mathematics）救世都不得不應急展開。

數學創世（Genesis of Mathematics）以創世方程和基數常態化原則為人類開元、為美國脫貧、為世界脫困：員警社會解除，黑命貴 BLM、人命貴 PLM、人民機會貴 PCM 等全實現而大同，黑人得救、白人不用殺黑人坐牢而得救、員警得救，人人得救；數學救世（Salvation of Mathematics）以救世方程為天地乾坤開光，大明終始。

造物主開天闢地令混沌初開，創世主令規則上的混沌初開而世界開元，救世主頂天立地令開日月麗天而大明終始，至尊天主以博愛連續性方程一統天地，也就是說，造物主開天闢地、創世主開元、救世主開光，至尊天主統天。

1·創世憲章和救世憲章

（1）破天荒創世憲章

喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死披露了美國在規則層面上處於天荒之原點，警察無分別的管轄權令社會處於絕對零度的警察社會、處於規則原點；與此同時，美國人民乃至歐美人民大部從小非經過自己勞動不得報酬、收穫，猶如孤兒一樣，嫁妝、結婚開支、醫療教育甚至死亡費用全部自行了斷，吃飯 AA 制、很多人包括大富豪的後代 5 歲開始送報紙獨立生活、洛克菲勒（Rockefeller）把自己孫子的屁股交給了地球引力，等等都證實了美國處於規則零點而稱為零點國家，人情貧瘠、荒蕪、一毛不拔，有警察的其他世界各國也一樣，這就是零點國家原則、零點原則。

依據下文的警察絕對（無分別）原則、警察冷門漏洞絕對原則，喬治·弗洛伊德（George Floyd）的死披露了不僅美國處於絕對零度歸零的冰冷世界中，全世界各國也都是無分別地處於警察物件導向無分別管轄的絕對深淵之中，因為警察執法都處於法庭之外、法官和法律的視線之外，這是個警察以法律名義展開的冰冷無情之絕對冷門漏洞或深淵；進而，因為警察冷門漏洞是絕對的，故其可令整個社會及其各個領域都無分別地陷入這個絕對歸零的死亡冷門深淵之中，滅絕一切：貧瘠、枯竭充斥著一切，就像一粒老鼠屎壞了一鍋湯一樣，沒辦法的事，全世界各國都一樣。

造物主創造萬物之後，萬物和人類艱辛地逐步發展起來；但是，在規則的層面上，萬物只是像在母親子宮裡發育的嬰兒一樣，仍然處於規則層面上的歸零狀態，換句話說，適合萬物存在、發展的有利和安全的規則、制度仍然沒有建立，規則性

的生存空間自然等於零，人類和世界僅僅是處於萬物起源的原點，這就是世界原點（奇點、天荒）原則、規則性生存空間原點（奇點、天荒）原則。

依據常態絕對原則，為了讓萬物和人類於呱呱墜地後能在規則性的生存空間中後邁出第一步，進而安全、有利地生長、生活和工作，我以創世方程 Eq.GS 01 ($U=C+\int C'dx$)有史以來首次建立了基數常態化創世原則 W 及其規則性生存空間 Q，讓世界、乾坤從規則性生存空間原點破天荒地發展開來並得以常態性永久存在，完成了創世（主）工程，這就是數學創世（Genesis of Mathematics）、數學創世紀，自然是創世主幹的活而又稱為創世（主）事工、創世（主）工程，從而構成了創世（主）事工破天荒（開元）原則、創世（主）工程破天荒（開元）原則、創世（主）破天荒（開元）原則、破天荒（開元）創世（主）原則。

至此，創世（主）工程從奠基到完工一氣呵成順理成章，基數常態化創世原則 W 及其規則性生存空間 Q 誕生，創世主工程開啟併發展開來，人類、萬物、世界、乾坤將從規則奇點誕生、成長、遠行，安全和有利是我無償帶來給全人類和萬物的見面禮。

數學創世（Genesis of Mathematics）原則、破天荒創世（主）原則統稱為（破天荒、開元）創世（主）憲章。

（2）頂天立地救世（主）憲章

依據數學創世（Genesis of Mathematics）原則、美國特困生（貧下中農）原則、數學救世方程，喬治·弗洛伊德之死案件表明，美國在規則上處於絕對貧瘠、荒蕪的絕對零度冰川之中，在創世主工程完成後，救世方程以救濟力 F 令規則上一貧如洗的特困生之美國人民得以從警察（法律）冷門深淵中脫離出來而得救（安全）、脫困出來而自由（真正的自由女神燈塔由我點亮）、脫貧出來而流油流水，可謂安全、自由、利益三豐收，三門齊開，真正實現黑命貴 BLM、人命貴 PLM（People's Life Matters）、人民的機會也是機會 PCM（People's Chance Matters），黑人得救、白人不用殺黑人坐牢而得救、人人得救，世界以和為貴、萬物以豐富為貴，世界以安寧為福，首次的救世（主）事工（工程）就此完成，這就是數學救世原則（Salvation of Mathematics）、救世（主）事工頂天立地原則、救世（主）工程頂天立地原則、頂天立地救世（主）原則。

數學救世原則（Salvation of Mathematics）、頂天立地救世（主）原則統稱為（頂天立地或法力無邊）救世（主）憲章。

（3）弗洛伊德案件

2021年4月20日下午，經過近3周法庭審理，前白人警察德雷克·肖萬被陪審團宣判殺害非裔男子喬治·弗洛伊德，犯有二級、三級謀殺罪和過失殺人，最長可面臨40年監禁的懲罰，法官宣佈擇日確定具體量刑。在一年多來媒體反復的調

查下，事件的全程已經不存在疑點：弗洛伊德在事發地附近的便利店購買香煙時，支付了一張 20 美元的假鈔，店員發現後選擇了報警，警察來到現場，要求坐在自己汽車駕駛座上的弗洛伊德開窗、下車，並因他慌張舉止和哭叫一度舉槍，將他雙手銬住押入警車後座中；但弗洛伊德由於感到幽閉恐懼而大聲呼喊求救，並沖下警車，隨後，幾名警察為了將其控制住，視頻中的一幕便發生了，肖文用膝蓋跪壓在他的脖子上近十分鐘，致弗洛伊德窒息死亡，其間，他數次喊出「我無法呼吸」和「媽媽」。清晰記錄了殘忍過程的視頻早已為人們所見，該事件也史無前例地引發全球多地聲討不公的抗爭。因此，許多人在事前完全無法想像這樣一場庭審究竟可以如何進行，任何一個具備正常情感的人都不會認為肖文所使用的暴力是合理的，那麼，還會有什麼模糊不清之處能夠在庭審中爭論呢？這起事件被路人的視頻全程記錄下來，成為重新點燃抗議種族主義和警察暴力的「黑命攸關」（Black Lives Matter）運動的火種，使其在美國獲得了史無前例的支持率與社會影響，全世界各地都有人手舉他的畫像和照片走上街頭。

2. 數學創世和數學救世

(1) 世界脫貧和數學創世原則:Genesis of Mathematics

依據無分別絕對原則，警察是物件導向無分別管轄的，這就是說警察絕對（無分別）原則、警察社會原則。

依據無分別絕對原則和絕對歸零原則，警察執法都處於法庭之外、法官和法律的視線之外，也就是說，在現場和法庭之間，其存在著一個警察具有絕對許可權無分別管轄的絕對差距 W ，其構成了警察以法律名義的冰冷無情之絕對的警察（法律）冷門漏洞，這就是警察（法律）冷門（絕對零度）絕對漏洞原則、警察（法律）冷門（絕對零度）漏洞絕對原則。

依據絕對歸零原則、警察絕對（無分別）原則，全世界迄今為止的任何國家都是被絕對的警察所歸零而消耗殆盡，紛紛和全部變成吞金納命的極陰之黑寡婦世界，五行缺水，這就是警察（社會）夾死全世界原則、警察（社會）滅世（歸零、五行缺水）原則、警察社會絕對零度原則、絕對零度冰川原則、（美國）特困生（貧下中農、一貧如洗）原則，好心辦壞事就這樣，高開低敗，依此類推至於普遍情形同理成立。

依據警察（社會）滅世原則，美國之所以在超限戰中如此脆弱，警察在社會中的長期不當行為起了很大作用，依據相反（不同）不相容原則，破解五行缺水的警察社會只有一個辦法，那就是以如下的創世方程實行基數常態原則，以博愛構建一個（資源）基數常態化系統，人人有份，黑人的命也是命平等到人民的命也是命原則的 PLM，人民的機會也是機會原則的 PCM，這就是（資源）基數常態化原則、滿水主義。

很多人發現，很多 VIP 的孩子在學校裡都跟不上一般水準卻佔據了 90% 以上的社會資源，只要實行 PLM、PCM 原則，冰冷的世界就會充滿了愛，誰也不會再

因為鋌而走險攔路搶劫而走入負面的地獄，世界因而大同，這就是資源基數常態化創世原則、美國脫貧原則、世界脫貧原則、大同原則，包括但不僅限於 PLM 原則、PCM 原則，大同社會從此建立，這就是數學立世原則；本來歸零的冰冷社會，大同的資源基數常態化帶來了溫度、資源、載流，人間從此進入春天。依據絕對零度冰川原則、數學立世原則（Genesis of Mathematics），在絕對零度的絕對歸零社會中，對於任何一個主體或存在 X，絕對零度社會都必然以個模式積分 $Y = - \int C'dx$ 將 X 強制歸零或在意義上予以歸零：

$$X - \int C'dx = 0$$

此時，為了抵禦 Y 項模式積分，我們只有引入

$$U + X - \int C'dx = C + X \quad \Rightarrow$$

$$U = C + \int C'dx \dots \dots \text{(Eq.GS 01)}$$

上述 Eq.GS 01 即是（數學）創世方程，為數學創世（Genesis of Mathematics）的具體表達。其中，Eq.GS 01 中的 C 為資源基數常態化常數（支援性資源包括資金池）； $Q = \int C'dx$ 為基於公共管理和財政支持的比照應急項的支出性支持項，受益者為警察社會中的每個受害者和警察絕對權利籠罩下的無辜者、可能受害者以至每個社會成員；U 為資源基數常態化規則下的主體、事物的普世存在狀態項。

現在，依據警察社會絕對零度原則、數學創世方程，全世界的國家在規則層面上都處於冰冷的絕對零度冰川，數學創世以資源基數常態化扭轉乾坤，從冰冷的絕對零度世界拯救全人類，為人類帶來規則上的溫度、生機和基數，等於是在規則、框架的層面上白手起家創造一個有生機的世界，像可憐的王林大師的空杯來酒一樣，這就是規則意義上的數學創世原則（Genesis of Mathematics）。

（2）數學救世方程和救世主頂天立地（萬能）原則

任何人陷入犯罪、災難、事故等都是陷入深淵中，任何拯救都是比照虎克定律（Hook's law）即應力 f 與應變 Δx 成正比： $f = k\Delta x$ ， k 為彈性係數， Δx 為一個物體 W 的形變，專門從苦海（深淵、陷阱） h 中撈人的數學立法以比照虎克 f 的出離深淵的力 F 將事物 Q 撈出或頂出苦海 h ，我們令其行程為 H，顯然，其只有在 $H > h$ 的條件下事物 Q 才能脫離苦海 h ：

$$F - KH = 0$$

$$F = KH \dots \dots \text{(Eq.SV 01)}$$

上述 Eq. SV 01 即是（數學）救世方程，為數學救世原則（Salvation of Mathematics）的具體表達。其中， K 為比照虎克定律的彈性係數的 H 單位行程代價係數，F 稱為救（濟）力或法力。

依據無分別絕對原則，救世主是無分別拯救全世界的非負面或可救的任何人、任何事物，也就必然是絕對的，這就是救世（主）無分別（絕對）原則。

如果救世主不是頂天立地和萬能的，那麼，其就不可能是絕對的，記為結論 F；然而，依據救世（主）無分別（絕對）原則，救世主是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得救世主非頂天立地（萬能、絕對、法力無邊）否定原則和救世主頂天立地（萬能、絕對、法力無邊）原則。

依據救世主頂天立地（萬能、絕對、法力無邊）原則，救世主以（數學）救世方程式物件導向無分別救世，從而構成了數學救世原則（Salvation of Mathematics）。

3· 新冠病毒無疫苗宣言：新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則、數學出世原則和審判共產黨

（1）頂天立地數學創世原則（Genesis of Mathematics）和數學救世原則（Salvation of Mathematics）

今日，新冠病毒肆虐全世界，死亡超 300 萬、感染超 1.4 億，依據無分別絕對原則，新冠病毒無分別的殺害全人類、毀滅全人類和崩潰世界各國的經濟，即屬絕對禍害和大災難，這就是病毒世界（社會）絕對原則。

依據絕對歸零原則、病毒世界（社會）絕對原則，任何絕對的事物都是上網上線的，病毒世界（社會）令殯儀館冷凍櫃的超負荷超載、冷凍車的大規模上陣、太平間的不太平、火葬場超負荷運作的火熱朝天，名副其實的水深火熱、冰火兩重天，從而構成了新冠（病毒）冰火兩重天漏洞絕對原則、新冠（病毒）冰火兩重天絕對漏洞原則、吞噬一切包括生命和金錢財富的新冠（病毒）極陰（絕對）原則或新冠（病毒）冰火（絕對）原則、新冠（病毒）冰火兩重天原則。

依據無分別絕對原則和新冠（病毒）冰火（絕對）原則，新冠疫情冰冷並火熱地吞噬人類的生命、健康和經濟，相比極陰之下滅世摧毀的無分別極熱毒火滅世應運而生並同時並舉，其即構成絕對的新冠（病毒）熱陰（絕對）原則、新冠（病毒）冷熱陰（絕對）原則。

依據絕對歸零原則和新冠（病毒）冰火（絕對）原則，新冠疫情中冷熱陰、熱陰、火陰的出現，世界各國都成為吞金納命的極陰之黑寡婦，五行缺水，這就是病毒（社會）夾死全世界原則、病毒（社會）滅世（歸零、五行缺水）原則、病毒社會絕對零度原則、（病毒或病毒社會）絕對零度冰川原則、（人類）特困生（貧下中農、一貧如洗）原則，絕對零度的冰冷和規則原點的荒蕪遍及全世界。

令人沒想到想到的是，極陰包括冷陰、熱陰、冷熱陰。

依據病毒（社會）滅世原則、相反（不同）不相容原則，破解五行缺水的病毒社會只有一個辦法，那就是以創世方程實行基數常態原則，以博愛構建一個（資源）基數常態化系統，人人有份，黑人的命也是命平等到人民的命也是命原則的 PLM，人民的機會也是機會原則的 PCM，也就是（資源）基數常態化原則、滿水主義。

現在，依據病毒社會絕對零度原則、數學創世方程，全世界的國家在規則層面上都處於冰冷的絕對零度冰川，數學創世以資源基數常態化扭轉乾坤，從冰冷的絕對零度世界、極熱的歸零世界、冰火兩重天的摧毀性熔融世界拯救全人類，為人類帶來規則上合適的溫度、冰涼、生機和基數，等於是在規則、框架的層面上白手起家創造一個有適當、恰到好處的世界，像可憐的王林大師的空杯來酒一樣，這就是規則意義上的頂天立地數學創世原則（Genesis of Mathematics），依此類推至於頂天立地數學救世原則（Salvation of Mathematics）同理成立。

（2）人病毒（新冠病毒）無疫苗原則、疫苗之源動力學、數學疫苗動力學

人體依賴疫苗產生防禦病毒、細菌等的抗體 $Y_j(j \in \mathbb{N})$ 在方向上是立足人體而對外的，這就是疫苗抗體對外原則。

如果疫苗 W 是包含對人類不利的、攻擊人類的、反人類的，即人體依賴疫苗產生防禦病毒、細菌等的抗體 $Y_j(j \in \mathbb{N})$ 在方向上是立足人體而對內攻擊的，那麼，抗體 $Y_j(j \in \mathbb{N})$ 立足人體而對內攻擊人體的，其中抗體 $Y_j(j \in \mathbb{N})$ 立足人體表明其力量水準 E 不可能高於人體的力量水準 E_0 ： $E \leq E_0$ ，記為結論 F；然而，抗體 $Y_j(j \in \mathbb{N})$ 對內攻擊人體表明其力量水準 E 不可能高於人體的力量水準 E_0 ： $E > E_0$ ，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得疫苗抗體（不排除）不利（反人類）否定原則和疫苗抗體排除不利（反人類）原則。

疫苗 W 是誘導或令人體對病毒、細菌等病原體具有抵抗力的病毒（病原體）之叛逆、叛徒，換句話說，疫苗是沒有毒力的病原體或毒力水準不足以產生如病原體毒力水準的病原體，否則疫苗的毒力水準等於或大於病原體的毒力水準就毫無意義，這就是疫苗毒力小於病原體毒力原則。

人體對病原體的免疫是立足人體面向病原體的自發性直接攻擊、主動防禦 Q，一旦識別即攻擊，其間不存在任何討價還價或可改變的因素，也就是輸贏不論、死活不顧之不可更改的，依據不可更改絕對原則，人體免疫即是絕對的，這就是（人體）免疫絕對原則。

如果疫苗 W 是包含（不排除）對人類不利的、攻擊人類的、反人類的，即疫苗 $W_j(j \in N)$ 在方向上是立足病原體而攻擊人體的，攻擊力水準為 E'' ，那麼，人體對病原體所產生所產生的原始抵抗力量 E_0 減去疫苗攻擊力水準 E'' 才是真正的人體抵抗力水準 $E = E_0 - E''$ ，也就是說，人體對病原體的抵抗力水準 E 是以疫苗 W 為條件的而必然是相對的，記為結論 F；然而，依據人體免疫絕對原則，人體對病原體的抵抗力水準 E 是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得疫苗（不排除）不利（反人類）否定原則和疫苗排除不利（反人類）原則。

如果人病毒新冠病毒 Q 是有疫苗 W 的，那麼，依據新冠病毒插入人類基因原則和新冠病毒人制（造）人病毒原則，人病毒新冠病毒 Q 含有人類基因導致其疫苗 W 中必然含有抗人類基因或反人類基因 $Y_j(j \in N)$ （放在宏觀上可是反人類罪行），於是，疫苗 W 的反人類基因 $Y_j(j \in N)$ 在注射入人體後必然實施人身攻擊，包括攻擊人體器官（如胎盤）、基因、蛋白等，記為結論 F；然而，依據疫苗抗體排除不利（反人類）原則、疫苗排除不利（反人類）原則、相反（不同）不相容原則，任何疫苗包括疫苗 W 必然是排除對人體不利的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得人病毒（新冠病毒）有疫苗否定（錯誤、不可能）原則和人病毒（新冠病毒）無（不可能有或沒有）疫苗原則。

在疫苗抗體排除不利（反人類）原則和疫苗排除不利（反人類）原則中，我們運用方程式、不等式、數學之源或邏輯之源的游標邏輯建立了疫苗（基因）動力學以在疫苗之源和板級的層面上判斷疫苗的本質、人病毒（新冠病毒）是否有疫苗等，我們稱之為疫苗（之源）動力學、數學疫苗（動力）學、數學生物（病毒）學。

（3）ADE 無疫苗原則、新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則、滅疫白色憲章

新冠病毒的 ADE (antibody-dependent enhancement 抗體依賴增強) 在狹義上等效於比運算放大器的深度負反饋更進一步的停擺深度負反饋：

$$A_f = 1 / (1 + AF) \approx 1/F$$

$$X_f - X_i = X_N \rightarrow 0$$

其中 F 為回饋係數、 A_f 為閉環增益、 A 為開環增益、 X_i 為輸入量、 X_f 為回饋量、 X_N 為淨輸入量，這就是狹義上的新冠病毒 ADE 停擺（歸零）深度負反饋原則；進而，依此類推至於病毒空間分佈上的綜合效應，新冠病毒的 ADE 在廣義上等同於 FPGA 的分散式停擺（歸零）深度負反饋同理成立，這就是廣義上的新冠病毒 ADE 分散式停擺（歸零）深度負反饋原則。

任何疫苗都是以激發人體預先生成抗體作為抵抗病毒的防禦手段，等價於開環輸出電阻或開環增益層面上的硬體設施或資源儲備，這就是疫苗（抗體）開環增益原則、疫苗（抗體）與 ADE 毒株（新冠病毒）無關原則、ADE 毒株（新冠病毒）無（不可能有）疫苗原則、ADE 毒株（新冠病毒）疫苗不可能原則，即與等價於閉環運放的 A_f 之具有 ADE 效應的任何毒株無關。

依據 ADE 毒株（新冠病毒）無（不可能有）疫苗原則，任何在狹義上或廣義上具有 ADE（antibody-dependent enhancement 抗體依賴增強）效應的病毒包括新冠病毒都不可能有疫苗原則，全世界所有的疫苗製造商都在欺騙全人類，這就是新冠病毒疫苗謊言（欺騙、不可能）原則。

依據人病毒（新冠病毒）無疫苗原則和 ADE 無疫苗原則，新冠病毒既是人病毒又是 ADE 病毒而必然是不可能有疫苗的，這就是新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則、不可能有疫苗原則。

依據新冠病毒數學無疫苗原則、新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則、三印定乾坤原則，人們無條件停止注射任何新冠病毒疫苗以避非死即殘；同時，全人類立刻召開真正的精英參加的生化安全會議，集中一切資源以三印定乾坤原則老老實實地做出新冠病毒的解藥以救萬民，這構成了滅疫白色憲章，白色是讓任何人牢記任何人都要像白大褂的醫生一樣有著一顆救死扶傷的心。

ADE 無疫苗原則、新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則、滅疫白色憲章等構成了新冠病毒無疫苗宣言。

依據新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則，我們建立量子病毒學（Virology of Quantum Vatrix or Virology of Mathematics）來做新冠病毒的解藥，包括集成量子病毒學、微分量子病毒學、常規量子病毒學等。

（4）跨域救世憲章

依據新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則、救世主頂天立地原則，數學救世將以 n 階久期方程塔針對新冠病毒做出解藥，需要美國的超級電腦和超級電鏡的配合，令疫情中的極陰收命毒力得以全面消除，從而儘快消除病毒和終止疫情，這就是極陰下深入疫情無底洞（深淵）的跨域（負域和零域）之數學救世原

則（Salvation of Mathematics）、救世（主）事工頂天立地原則、救世（主）工程頂天立地原則、頂天立地救世（主）原則。

依據並比照跨域之數學救世原則（Salvation of Mathematics），依此類推至於跨域的數學救世原則（Salvation of Mathematics）、跨域的頂天立地救世（主）原則同理成立，二者統稱為跨域的（頂天立地或法力無邊）救世（主）憲章。

（5）數學出世原則：審判共產黨（及其共犯）原則、三不交原則和共產黨黃泉路不歸路原則

眾所周知，任何時候，關鍵時刻捅刀子的毒小人（致命叛徒）絕對不能用，背後一直捅刀子的小人絕對不可交；通往任何目標的單行道不能走，即便所展示的是前途一片光明也不能上。

依據無分別絕對原則、絕對歸零原則，關鍵時刻捅刀子，刀刀致命而無分別不可彌補和恢復，這就是關鍵時刻捅刀子絕對原則，其中的小人可謂天下最毒不過小人心的毒小人，其結果只能是絕對歸零，故又稱為毒小人（絕對）原則。

依據不可更改絕對原則、絕對歸零原則，背後（一直）捅刀子的小人是中招的人無法發現而無法更改的，其結果只能是絕對歸零，這就是背後（一直）捅刀子絕對原則，其中的小人連見光都不敢媲美最高深的王牌間諜而稱為王牌小人、黑（暗）小人，深不可測，故又稱為黑小人或王牌小人（絕對）原則。

依據不可更改絕對原則、絕對歸零原則，通往任何目標的單行道是一旦出了意外即別無出路可解的，付出的往往不僅是金錢、健康、時間甚至是生命、前途、國家，也就是風險、死亡不可更改的，其結果不可更改的是絕對歸零不可排除的，這就是通往任何目標的單行道不能走（絕對）原則、華山一條路不可走（絕對）原則。

依據毒小人（絕對）原則、黑小人（絕對）原則、華山一條路不可走（絕對）原則，毒小人和黑小人絕對不可交，華山一條路絕對不可走，總結為三不行（三不通、三行不通、三不交）原則。

新冠疫情令世界分裂成兩大陣營：極其少數的共產陣營和占絕大多數的滅共陣營。

依據新冠病毒（人病毒與 ADE 病毒）無疫苗原則，新冠病毒是沒有疫苗的，可各國政府卻在欺騙民眾接種疫苗，關鍵時刻對無辜的民眾背後捅刀子，這就是毒小人政府原則。

共產陣營一直通過藍金黃腐化塌方各國政府和學術技術專家，屬於一直背後捅刀子的黑暗小人、地下黨，這就是共產陣營黑暗小人（地下黨、鼠輩）原則。

蘇聯殺掉超過 2000 萬精英，中共國在文革中殺掉超過計畫個億的精英，等等，任何社會主義國家都是槍口對內高壓動刀兵，是連國家高層都不得不逃離的地獄，顯然是全人類有史以來最邪惡的政權，其永遠也不可能得到民主國家的支持

和本國人民的支持，那麼，他們維持國內統治只有一條路，即共產黨將國內高壓的危機壓力轉嫁到統治世界的對外道路上，我們稱之為（開）天窗路、出國路；而共產黨統治世界只有華山一條路，有錢沒人，軍事技術都在歐美手上而顯然不行，只能是用偷偷摸摸的藍金黃、超限戰等不宣而戰地偷襲歐美世界，等對方消耗得差不多了再動手，我們稱之為超限戰深挖坑廣埋雷的地道戰之地道、地下道、國際路，純屬旁門左道。

共產黨維護統治的出國路和為維護統治而開闢的地下道，統稱為對人對己都一樣的黃泉路。

共產黨維護國內統治必須面向所有人民進行無分別的管轄而必然是絕對的，這就是共產統治絕對原則。

如果共產黨 C 不出國開闢國際戰場而能維持國內統治，那麼，共產黨不獲得國際資源和支援即在全球意義上不可能是絕對的，記為結論 F；然而，依據無分別絕對原則，共產黨維護國內統治必須面向所有人民進行無分別的管轄而必然是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產黨非出國不能維持國內統治原則和共產黨出國維持國內統治原則。

如果共產黨的黃泉路（出國路加國際線路）不是華山一條路，那麼，其必然存在著其他線路而不可能是絕對的，依據同一律和前提決定結果原則，以非絕對的黃泉路（出國路加國際線路）為前提的共產黨也就不可能是絕對的，記為結論 F；然而，依據無分別絕對原則，共產黨維護國內統治必須面向所有人民進行無分別的管轄而必然是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產黨黃泉路非絕對（華山一條路）否定原則和共產黨黃泉路絕對（華山一條路）原則。

如果共產黨的黃泉路（出國路加國際線路）W 不是不歸路，那麼，其必然是有返回或叉路的選擇的，也就不可能是絕對的，依據同一律和前提決定結果原則，以非絕對的黃泉路（出國路加國際線路）為前提的共產黨也就不可能是絕對的，記為結論 F；然而，依據無分別絕對原則，共產黨維護國內統治必須面向所有人民進行無分別的管轄而必然是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既

不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產黨黃泉路非不歸路否定原則和共產黨黃泉路不歸路原則、共產黨不歸路原則。

歐美的統治被三權分立約束而不是絕對的，也就不需要象共產黨走上華山一條路之不歸路。

依據共產黨黃泉路絕對（華山一條路）原則、共產黨不歸路原則、絕對歸零原則，共產黨在國內處於統治地位而令萬民、萬物包括自身都歸零而走上不歸路，乃至如今的毀滅全世界，這就是共產黨夾死全世界原則、共產黨滅世（歸零、五行缺水）原則、共產黨絕對零度原則、（共產黨）絕對零度冰川原則、（人類、世界）特困生（貧下中農、一貧如洗）原則，絕對零度的冰冷和規則原點的荒蕪遍及全中國、全世界。

現在，依據共產黨絕對零度原則、數學創世方程、數學救世方程，全世界的國家在規則層面上都處於冰冷的絕對零度冰川，數學創世以資源基數常態化扭轉乾坤開元一個新世界，數學救世從冰冷的絕對零度世界拯救全中國、全美國、全人類中的無辜群體，與此同時數學立法以法律審判絕對殺人犯的共產黨和其他共犯，為人類帶來規則上合適的溫度、冰涼、生機和基數，等於是在規則、框架的層面上白手起家創造一個有適當、恰到好處的世界，像可憐的王林大師的空杯來酒一樣，這就是規則意義上的頂天立地數學創世原則（Genesis of Mathematics）、數學救世原則（Salvation of Mathematics）、數學立法及審判原則、審判共產黨（及其共犯）原則，統稱為創世、救世、審判的數學出世原則（Naissance of Mathematics）：一個開元的新世界、新國家從此誕生。